

ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ В ПАРАСТРЕЛЬБЕ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Мурадов Фархат Мухмуджанович

и.о.доцент, УзГУФКС

Муаллиф билан боғланиш учун: muradovfarhat1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14393989>

Annotatsiya. Ushbu tezis parasportchilarni tayyorlashning texnologiyalari va metodikalariga bag'ishlangan. Funktsional va psixologik tayyorgarlikni o'z ichiga olgan asosiy jihatlar ko'rib chiqilgan, bu esa jismoniy va psixo-emotsional sifatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu metodikalarni birlashtirishning muhimligi ta'kidlanadi, bu esa imkoniyatlari cheklangan sportchilarning yuqori natijalarga erishishi va muvaffaqiyatli ijtimoiy moslashuvi uchun zarurdir.

Kalit so'zlar: para o'q otish, sport, diqqat, mashq, qurol, tayyorgarlik, nishon.

Abstract. This thesis is dedicated to the technologies and methods of training para-athletes. It discusses the main aspects of functional and psychological preparation, which help develop physical and psycho-emotional qualities. The importance of integrating these methods is emphasized, as it is essential for athletes with disabilities to achieve high results and successfully adapt socially.

Keywords: para shooting, sports, focus, exercises, weapon, training, target.

Актуальность данного исследования обусловлена ростом значимости адаптивного спорта в современном обществе и увеличением числа людей с ограниченными возможностями, стремящихся к активной социальной и физической интеграции через спорт. Парастрельба, как одна из наиболее требующих сосредоточенности и технической подготовки дисциплин, представляет собой уникальную возможность для развития профессиональных навыков у параспортсменов. В условиях постоянного совершенствования спортивных технологий и методик тренировки актуальным становится анализ их адаптации для нужд спортсменов с ограниченными возможностями, что способствует их равноправному участию в спортивной жизни и достижению высоких результатов на соревнованиях.

Цель данного тезиса — изучить технологии и методики подготовки спортсменов с ограниченными возможностями в парастрельбе.

Задача - определить основные методики тренировки и адаптации, используемые для повышения эффективности подготовки параспортсменов.

Современная парастрельба как спортивная дисциплина, включающая в себя соревнования по стрельбе среди спортсменов с ограниченными возможностями, сочетает передовые технологии и адаптированные методики подготовки. Она не только позволяет людям с физическими ограничениями развивать навыки высокой точности и концентрации, но и способствует их интеграции в спортивное сообщество.

Подготовка спортсменов в парастрельбе включает ряд специфических аспектов, таких как адаптация оборудования, использование вспомогательных приспособлений, а также особые подходы к технической и психологической подготовке. Эти факторы играют ключевую роль в достижении высоких спортивных результатов и в значительной степени определяют успех параспортсменов. Психологическая устойчивость, нацеленность на результат и умение контролировать эмоции – все это становится неотъемлемой частью тренировочного процесса.

Адаптивные технологии, используемые в парастрельбе, позволяют спортсменам компенсировать физические ограничения и сосредоточиться на совершенствовании техники и тактики стрельбы. Методики подготовки, которые ориентированы на индивидуальные особенности каждого спортсмена, способствуют развитию у них уверенности в своих силах и способностей.

Таким образом, парастрельба, благодаря своему уникальному сочетанию технической и психологической подготовки, не только открывает спортсменам с ограниченными возможностями путь к профессиональным спортивным достижениям, но и оказывает положительное влияние на их физическое и психоэмоциональное состояние. Эффективные методики тренировки, учитывающие особенности адаптивного спорта, способствуют развитию как физических, так и психологических качеств, необходимых для успешной стрельбы.

В рамках этой методики мы предлагаем внедрить функциональный тренинг, который поможет спортсменам развивать силу, выносливость и координацию. Это создаст прочную основу для улучшения техники стрельбы и повышения общей спортивной результативности. Кроме того, регулярные тренировки способствуют укреплению уверенности в собственных силах, что является важным аспектом для достижения высоких результатов в соревнованиях.

Методика функционального тренинга с элементами стрельбы

Цель: Развитие основных физических качеств, необходимых для эффективной стрельбы, а также улучшение общей физической подготовки и координации движений.

Структура тренировки:

1. Разминка (15 минут):

- Общая разминка, включающая динамические упражнения для разогрева мышц и суставов.
- Специальные упражнения для повышения мобильности верхних конечностей, которые будут задействованы при стрельбе.

2. Функциональные упражнения (30 минут):

- **Упражнения на силу:** Использование легких гантелей или резинок для выполнения упражнений на мышцы рук, плеч и корпуса (например, жим гантелей, разведение рук в стороны).
- **Упражнения на выносливость:** Выполнение круговых тренировок с элементами кардио (например, бег на месте, прыжки, работа с эспандером).
- **Упражнения на координацию:** Отработка движений, связанных с позициями при стрельбе, с использованием мячей или мишеней для улучшения точности и реакции.

3. Специальные упражнения (20 минут):

- Отработка позиций стрельбы (сидя, стоя, с опорой) с использованием имитации стрельбы (без оружия) для закрепления техники.
- Использование подставок или опор для формирования правильной позы и баланса.

4. Психологическая подготовка (10 минут):

- Краткая медитация или дыхательные упражнения для расслабления и концентрации.
- Визуализация успешной стрельбы и достижения целей.

5. **Заключительная часть (10 минут):**

- Заминка и растяжка для восстановления после тренировки.
- Обсуждение с спортсменами ощущений и результатов тренировки, а также постановка целей на следующую тренировку.

Рекомендации:

- Упражнения следует адаптировать в зависимости от физического состояния и уровня подготовки каждого спортсмена.
- Регулярность тренировок (3-4 раза в неделю) способствует улучшению физических показателей и подготовке к соревнованиям.

Эта методика объединяет элементы физического воспитания с практикой стрельбы, что помогает спортсменам развивать как физическую, так и техническую подготовку в парастрельбе.

Заключение. Парастрельба — это спортивная дисциплина, позволяющая людям с ограниченными физическими возможностями проявить свои способности и достичь высоких результатов в условиях высокой точности и сосредоточенности. Этот вид спорта требует от спортсменов не только технической подготовки и физической выносливости, но и особой ментальной устойчивости и концентрации, что делает его уникальным среди адаптивных видов спорта. Парастрельба представляет собой сочетание современных технологий и традиционных методов тренировки, адаптированных под возможности каждого спортсмена. Развитие парастрельбы способствует не только физической, но и социальной интеграции людей с инвалидностью, расширяя их возможности и поднимая уровень психологической и социальной поддержки.

Библиография

1. Muradov F.M. Development of coordination skills in children aged 6-7 years with disabilities through action games. Eurasian Journal of Sport Science 2021; Vol. 1: Iss. 2, article 15. –P. 92-97 [13.00.00 Буйрук №01-10/403].
2. Мурадов Ф.М. Имконияти чекланган 6-7 ёшли мактабгача ёшдаги болаларни харакатли ўйинлар орқали координацион қобилиятини ривожлантириш-“Fan - sportga”, Чирчик, 2021/5. -Б. 32-34. [13.00.00 №16].
3. Мурадов Ф.М. Имконияти чекланган мактабгача ёшдаги болаларни жисмоний тарбия машғулотларини тузишда табақалаштирилган ёндашув механизми-“Fan - sportga”, Чирчик, 2022/4. -Б. 67-69. [13.00.00 №16].
4. Светличная Н.К. Развитие инклюзивного образования в области адаптивного физического воспитания детей // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2022. – Т.27. – №3. – С. 705-713. – DOI: 10.20310/1810-0201-2022-27-3-705-713.
5. Л Собирова, Ч Бердиева, Д Бахтиёров, З Сабирова ЎЗБЕКИСТОНДА ГОЛБОЛНИНГ ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ // Scientific progress. 2022. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zbekistonda-golbolning-ozirgi-olati> (дата обращения: 25.10.2024)